

Roman Manser, Ariane Bühler und Christian Piller

Damit integrative Schulung für Kinder mit geistiger Behinderung gelingt

Zusammenfassung

Die integrative Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung in der Regelschule gehört in vielen Kantonen bereits zum regulären pädagogischen Angebot. Damit integrativer Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung gelingen kann, müssen die individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen genau analysiert werden. Erst daraus lassen sich angepasste didaktische und methodische Konzeptionen in integrativen Settings entwickeln. Ein so konzipierter integrativer Unterricht versucht am gleichen Gegenstand zu arbeiten und gleichzeitig die unterschiedlichen Lernniveaustufen und Aneignungsmöglichkeiten der Schüler und Schülerinnen zu berücksichtigen.

Résumé

Le soutien intégratif, dans le cadre de l'école ordinaire, des enfants et des adolescents atteints d'une déficience intellectuelle fait déjà partie, dans bon nombre de cantons, de l'offre pédagogique ordinaire. Pour pouvoir offrir un enseignement intégratif adéquat aux élèves atteints d'une déficience intellectuelle, il faut analyser précisément la situation individuelle sur le plan de l'apprentissage et du développement. C'est sur cette base que l'on peut élaborer des conceptions didactiques et méthodologiques adaptées, selon des modalités intégratives. Un enseignement intégratif conçu de cette manière cherche à travailler au même objet, tout en tenant compte des différents niveaux d'apprentissage et possibilités d'appropriation des élèves.

Der Bildungsauftrag ist im Grunde genommen klar. Dessen Umsetzung ist aber äusserst anspruchsvoll, wenn versucht werden soll, die im Rahmen der Behindertenrechtskonvention formulierten Ziele einzulösen. Die Behindertenrechtskonvention gibt vor, dass alle Menschen im allgemeinen Bildungssystem eine angemessene Bildung erhalten.

«Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass:
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden» (BRK, Art. 24, Abs. 2a).

Es geht also darum, im Rahmen räumlich integrativer Bedingungen, Menschen mit geistiger Behinderung Entwicklungs- und

Lernimpulse anzubieten, welche nachhaltig positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung und schlussendlich auf die grösstmögliche Partizipation wirken. Die organisatorische Einbindung an sich ist noch keine Garantie für das Erreichen dieser Ziele.

«Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass:
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern» (BRK, Art. 24, Abs. 2d). Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als

Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern (BRK, Art. 24, Abs. 3).

Menschen mit einer geistigen Behinderung brauchen nicht einfach länger, um dasselbe zu lernen wie Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung. Ihre Lernfähigkeit – verstanden als körperfunktionale Tätigkeit des Zentralnervensystems – ist erheblich und dauernd beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung(en) können verschiedener Natur sein und auch zu verschiedenen Zeitpunkten in der Entwicklung auftreten, haben jedoch in der Regel den gleichen Effekt: Lernen findet statt, aber in einer individuellen Ausprägung, welche nur mit einem fokussierten Blick auf das jeweilige Kind erkannt und entsprechend «beantwortet» werden kann. Dies stellt an das Lernen im Kontext der Regelschule grosse Herausforderungen. Bildungsrelevante Lerninhalte und Lernwege basieren zwingend auf einer exakten fachspezifischen Förderdiagnostik und -planung. Geschieht dies nicht, läuft man Gefahr, nicht nur dem Lernen von Menschen mit geistiger Behinderung nicht zu entsprechen, sondern sie regelrecht am Lernen zu hindern. In diesem Zusammenhang redet man nicht selten von «lernbehinderten» Menschen mit geistiger Behinderung. «Lernbehinderte» Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung reagieren ähnlich wie Kinder ohne Behinderung auf ungünstige Lernmöglichkeiten mit herausforderndem Verhalten (Verweigerung, aggressives Verhalten gegen sich selbst und andere, psychische Störungen). Es gilt, im Rahmen von förderdiagnostischen Aktivitäten und mit Blick auf den Lehrplan der Klasse eine optimale Passung zwischen Lernvoraussetzungen (z. B. kognitiv, sozial-emotional, vokal) und Lernzielen (Handlungskompetenzen) herzustellen.

Unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten

Im Rahmen dieses Artikels soll darauf verzichtet werden, die Begriffsgeschichte von «geistiger Behinderung» aufzuzeigen. Eine klare Definition dessen, was aktuell unter geistiger Behinderung verstanden wird, referiert Seidel (2014) mit dem Verweis auf das neue DSM-5. Dort wird geistige Behinderung als signifikante mentale Beeinträchtigung charakterisiert. Verbunden mit dieser intellektuellen Einschränkung gibt es eine Begrenzung der adaptiven Fertigkeiten, bezogen auf konzeptuelle und praktische Problemlösungen, sowie des sozial-emotionalen Verhaltens. Zusätzlich muss die intellektuelle Entwicklungsbeeinträchtigung vor dem 18. Lebensjahr bereits vorhanden sein. Geistige Behinderung beschreibt folglich eine umfassende Einschränkung und verlangt vor dem Hintergrund der adaptiven Begrenzungen eine genaue Analyse der Lebenssituation und der damit verbundenen Entwicklungsunterstützung in Schule und Familie.

Im Kontext einer professionellen Förderdiagnostik ist es daher unabdingbar, die Aneignungsmöglichkeiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung exakt zu bestimmen. Schulisches Lernen, losgelöst vom Bildungsort (Regelschule oder Sonderschule), muss diese individuellen Voraussetzungen einbeziehen, um daraus passende Präsentationsmöglichkeiten des Lerngegenstandes für den Unterricht abzuleiten. In der aktuell didaktisch relevanten Literatur der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung werden in unterschiedlicher Auffächerung folgende Aneignungsmöglichkeiten bzw. -tätigkeiten unterschieden, die den Lernniveaus 1–3¹ zugeordnet

¹ In Anlehnung an Piaget (1975)

werden: basal-perzeptiv, konkret-gegenständlich, konkret-gegenständlich mit Symbolik, konkret-vorstellend und begrifflich-abstrakt (vgl. Abb. 1). Es zeigt sich in der Realität, dass die meisten integrativ beschulten Kinder mit geistiger Behinderung zu Beginn ihrer Schullaufbahn auf Lernniveau 2b und im Übergang zu Lernniveau Stufe 3 sind. Auch nach mehreren Schuljahren bleibt diese Einstufung stabil.

Guter integrativer Unterricht berücksichtigt die Aneignungsmöglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler.

Kinder auf den Lernniveaus 1a, 1b und 2a werden im Moment kaum integriert beschult. Die Regelschule ist ungenügend auf die Lernbedürfnisse dieser Gruppe von Kindern vorbereitet. Zudem decken die Lehrpläne der Regelschulen den Bildungsbedarf dieser Kinder kaum ab. Dies verdeutlicht ein Vergleich von diversen Rahmenlehrplänen deutscher Bundesländer aus dem Förderbereich geistige Entwicklung mit dem neuen Lehrplan 21 der Schweiz.

Die individuellen Aneignungsmöglichkeiten und das Lernniveau sind methodisch-didaktisch bedeutsam bezüglich dem Lernen sowie dem individuellen Handlungsbezug (Terfloth & Bausfeld, 2012) In Abbildung 1 sind diese Faktoren stichwortartig erläutert und geben allgemeine didaktische Hinweise auf den konkreten Unterricht (Präsentationsmöglichkeiten in Bezug auf den Inhalt) dieser Schülerinnen- und Schülerpopulation. Die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten sind im günstigsten Fall auf derselben Ebene.

Vergegenwärtigt man sich die Lernvoraussetzungen und den Bildungsbedarf bei überdauernder mentaler Beeinträchtigung – mit Verweis auf die adaptiven Schwierigkeiten –, werden die vielseitigen und erheblichen Herausforderungen an die Regelschule offenkundig. Dies betrifft in besonderem Masse Schülerinnen und Schüler, deren Aneignungsmöglichkeiten in den Lernniveaus 1 und 2a zu verorten sind; in etwas geringerem Mass die Kinder auf Lernniveau 2b.

Ein qualitativ guter integrativer Unterricht berücksichtigt die Aneignungsmöglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler. Die Heterogenität einer Klasse spiegelt sich in der Unterschiedlichkeit der intellektuellen Voraussetzungen, also in der Spannweite der unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten. Hier wird deutlich, weshalb die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung im Kindergartenalter und in den ersten beiden Schuljahren in vielen Fällen besser gelingt. Spätestens ab dem dritten Schuljahr basieren die Unterrichtsplanung und Durchführung in der Regelschule zusehends auf den Aneignungsmöglichkeiten auf Stufe des konkret-operativen Denkens. Diese zunehmenden Divergenzen führen zu neuen Herausforderungen.

Handlungs- und kompetenzorientierter Unterricht

Mit der integrativen Schulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung wird die Heterogenität in einer Regelklasse deutlich erhöht. Mehr üben oder für denselben Lerngegenstand viel mehr Zeit einberechnen, oft über mehrere Jahre oder die gesamte Schulzeit hinweg, entspricht zwar oft den gemachten Beobachtungen im schulischen Feld, nicht aber einem professionellem Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Lernende in den

Roman Manser, Ariane Bühler und Christian Piller

Damit integrative Schulung für Kinder mit geistiger Behinderung gelingt

Zusammenfassung

Die integrative Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung in der Regelschule gehört in vielen Kantonen bereits zum regulären pädagogischen Angebot. Damit integrativer Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung gelingen kann, müssen die individuellen Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen genau analysiert werden. Erst daraus lassen sich angepasste didaktische und methodische Konzeptionen in integrativen Settings entwickeln. Ein so konzipierter integrativer Unterricht versucht am gleichen Gegenstand zu arbeiten und gleichzeitig die unterschiedlichen Lernniveaustufen und Aneignungsmöglichkeiten der Schüler und Schülerinnen zu berücksichtigen.

Résumé

Le soutien intégratif, dans le cadre de l'école ordinaire, des enfants et des adolescents atteints d'une déficience intellectuelle fait déjà partie, dans bon nombre de cantons, de l'offre pédagogique ordinaire. Pour pouvoir offrir un enseignement intégratif adéquat aux élèves atteints d'une déficience intellectuelle, il faut analyser précisément la situation individuelle sur le plan de l'apprentissage et du développement. C'est sur cette base que l'on peut élaborer des conceptions didactiques et méthodologiques adaptées, selon des modalités intégratives. Un enseignement intégratif conçu de cette manière cherche à travailler au même objet, tout en tenant compte des différents niveaux d'apprentissage et possibilités d'appropriation des élèves.

Der Bildungsauftrag ist im Grunde genommen klar. Dessen Umsetzung ist aber äusserst anspruchsvoll, wenn versucht werden soll, die im Rahmen der Behindertenrechtskonvention formulierten Ziele einzulösen. Die Behindertenrechtskonvention gibt vor, dass alle Menschen im allgemeinen Bildungssystem eine angemessene Bildung erhalten.

«Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass:
a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden» (BRK, Art. 24, Abs. 2a).

Es geht also darum, im Rahmen räumlich integrativer Bedingungen, Menschen mit geistiger Behinderung Entwicklungs- und

Lernimpulse anzubieten, welche nachhaltig positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung und schlussendlich auf die grösstmögliche Partizipation wirken. Die organisatorische Einbindung an sich ist noch keine Garantie für das Erreichen dieser Ziele.

«Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass:
d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern» (BRK, Art. 24, Abs. 2d). Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als

Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern (BRK, Art. 24, Abs. 3).

Menschen mit einer geistigen Behinderung brauchen nicht einfach länger, um dasselbe zu lernen wie Schülerinnen und Schüler ohne Behinderung. Ihre Lernfähigkeit – verstanden als körperfunktionale Tätigkeit des Zentralnervensystems – ist erheblich und dauernd beeinträchtigt. Diese Beeinträchtigung(en) können verschiedener Natur sein und auch zu verschiedenen Zeitpunkten in der Entwicklung auftreten, haben jedoch in der Regel den gleichen Effekt: Lernen findet statt, aber in einer individuellen Ausprägung, welche nur mit einem fokussierten Blick auf das jeweilige Kind erkannt und entsprechend «beantwortet» werden kann. Dies stellt an das Lernen im Kontext der Regelschule grosse Herausforderungen. Bildungsrelevante Lerninhalte und Lernwege basieren zwingend auf einer exakten fachspezifischen Förderdiagnostik und -planung. Geschieht dies nicht, läuft man Gefahr, nicht nur dem Lernen von Menschen mit geistiger Behinderung nicht zu entsprechen, sondern sie regelrecht am Lernen zu hindern. In diesem Zusammenhang redet man nicht selten von «lernbehinderten» Menschen mit geistiger Behinderung. «Lernbehinderte» Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung reagieren ähnlich wie Kinder ohne Behinderung auf ungünstige Lernmöglichkeiten mit herausforderndem Verhalten (Verweigerung, aggressives Verhalten gegen sich selbst und andere, psychische Störungen). Es gilt, im Rahmen von förderdiagnostischen Aktivitäten und mit Blick auf den Lehrplan der Klasse eine optimale Passung zwischen Lernvoraussetzungen (z. B. kognitiv, sozial-emotional, vokal) und Lernzielen (Handlungskompetenzen) herzustellen.

Unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten

Im Rahmen dieses Artikels soll darauf verzichtet werden, die Begriffsgeschichte von «geistiger Behinderung» aufzuzeigen. Eine klare Definition dessen, was aktuell unter geistiger Behinderung verstanden wird, referiert Seidel (2014) mit dem Verweis auf das neue DSM-5. Dort wird geistige Behinderung als signifikante mentale Beeinträchtigung charakterisiert. Verbunden mit dieser intellektuellen Einschränkung gibt es eine Begrenzung der adaptiven Fertigkeiten, bezogen auf konzeptuelle und praktische Problemlösungen, sowie des sozial-emotionalen Verhaltens. Zusätzlich muss die intellektuelle Entwicklungsbeeinträchtigung vor dem 18. Lebensjahr bereits vorhanden sein. Geistige Behinderung beschreibt folglich eine umfassende Einschränkung und verlangt vor dem Hintergrund der adaptiven Begrenzungen eine genaue Analyse der Lebenssituation und der damit verbundenen Entwicklungsunterstützung in Schule und Familie.

Im Kontext einer professionellen Förderdiagnostik ist es daher unabdingbar, die Aneignungsmöglichkeiten von Menschen mit einer geistigen Behinderung exakt zu bestimmen. Schulisches Lernen, losgelöst vom Bildungsort (Regelschule oder Sonderschule), muss diese individuellen Voraussetzungen einbeziehen, um daraus passende Präsentationsmöglichkeiten des Lerngegenstandes für den Unterricht abzuleiten. In der aktuell didaktisch relevanten Literatur der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung werden in unterschiedlicher Auffächerung folgende Aneignungsmöglichkeiten bzw. -tätigkeiten unterschieden, die den Lernniveaus 1–3¹ zugeordnet

¹ In Anlehnung an Piaget (1975)

werden: basal-perzeptiv, konkret-gegenständlich, konkret-gegenständlich mit Symbolik, konkret-vorstellend und begrifflich-abstrakt (vgl. Abb. 1). Es zeigt sich in der Realität, dass die meisten integrativ beschulten Kinder mit geistiger Behinderung zu Beginn ihrer Schullaufbahn auf Lernniveau 2b und im Übergang zu Lernniveau Stufe 3 sind. Auch nach mehreren Schuljahren bleibt diese Einstufung stabil.

Guter integrativer Unterricht berücksichtigt die Aneignungsmöglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler.

Kinder auf den Lernniveaus 1a, 1b und 2a werden im Moment kaum integriert beschult. Die Regelschule ist ungenügend auf die Lernbedürfnisse dieser Gruppe von Kindern vorbereitet. Zudem decken die Lehrpläne der Regelschulen den Bildungsbedarf dieser Kinder kaum ab. Dies verdeutlicht ein Vergleich von diversen Rahmenlehrplänen deutscher Bundesländer aus dem Förderbereich geistige Entwicklung mit dem neuen Lehrplan 21 der Schweiz.

Die individuellen Aneignungsmöglichkeiten und das Lernniveau sind methodisch-didaktisch bedeutsam bezüglich dem Lernen sowie dem individuellen Handlungsbezug (Terfloth & Bausfeld, 2012) In Abbildung 1 sind diese Faktoren stichwortartig erläutert und geben allgemeine didaktische Hinweise auf den konkreten Unterricht (Präsentationsmöglichkeiten in Bezug auf den Inhalt) dieser Schülerinnen- und Schülerpopulation. Die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten sind im günstigsten Fall auf derselben Ebene.

Vergegenwärtigt man sich die Lernvoraussetzungen und den Bildungsbedarf bei überdauernder mentaler Beeinträchtigung – mit Verweis auf die adaptiven Schwierigkeiten –, werden die vielseitigen und erheblichen Herausforderungen an die Regelschule offenkundig. Dies betrifft in besonderem Masse Schülerinnen und Schüler, deren Aneignungsmöglichkeiten in den Lernniveaus 1 und 2a zu verorten sind; in etwas geringem Mass die Kinder auf Lernniveau 2b.

Ein qualitativ guter integrativer Unterricht berücksichtigt die Aneignungsmöglichkeiten aller Schülerinnen und Schüler. Die Heterogenität einer Klasse spiegelt sich in der Unterschiedlichkeit der intellektuellen Voraussetzungen, also in der Spannweite der unterschiedlichen Aneignungsmöglichkeiten. Hier wird deutlich, weshalb die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung im Kindergartenalter und in den ersten beiden Schuljahren in vielen Fällen besser gelingt. Spätestens ab dem dritten Schuljahr basieren die Unterrichtsplanung und Durchführung in der Regelschule zusehends auf den Aneignungsmöglichkeiten auf Stufe des konkret-operativen Denkens. Diese zunehmenden Divergenzen führen zu neuen Herausforderungen.

Handlungs- und kompetenzorientierter Unterricht

Mit der integrativen Schulung von Kindern mit einer geistigen Behinderung wird die Heterogenität in einer Regelklasse deutlich erhöht. Mehr üben oder für denselben Lerngegenstand viel mehr Zeit einberechnen, oft über mehrere Jahre oder die gesamte Schulzeit hinweg, entspricht zwar oft den gemachten Beobachtungen im schulischen Feld, nicht aber einem professionellem Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Lernende in den

Lern-niveau	Handlungs- und Denkmöglichkeit ¹	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten ²	Lernen	Handlungsbezug	Bedeutungsträger (Medium) für die Lernenden
3	Konkret-operativ	begrifflich-abstrakt	Lernen durch Ziel- und Sachorientierung bestimmt (denkend handeln)	<ul style="list-style-type: none"> Denkhandeln Reflexion des eigenen Handelns Denken ist reversibel 	<ul style="list-style-type: none"> Zeichen und Zeichensysteme Sprache und Sprachsysteme
2b	Präoperativ mittelbar anschaulich (vorstellend)	konkret-vorstellend (Anschauung)	Über das Handeln das Denken lernen (planen lernen)	<ul style="list-style-type: none"> Von der Handlung zur vollständig vorgestellten Handlung Handlung innerlich vorwegnehmen Mittelbare Anschauung 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Ikonsche Darstellungen Bildliche Darstellungen
2a	Präoperativ unmittelbar anschaulich	konkret-gegenständlich (Symbolik)	Das Handeln selbst und ansatzweise das denkende Handeln lernen	<ul style="list-style-type: none"> Konkrete Handlung mit unmittelbarer Anschauung Erfahrungen mit der dinglichen und personalen Welt stehen im Zentrum des Handelns und Denkens 	<ul style="list-style-type: none"> Sprache Bilder, bildliche Darstellungen Konkrete Handlungen Konkretes Material Erste Symbole und Symbolhandlungen
1b	Sensomotorisch (Stadium III-VI, 2. und 3. Zirkulärreaktion)	konkret-gegenständlich	Lernen durch Entdeckung von Effekten, Erkunden von Gegenständen, Erwerb von ersten Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> Ursache – Wirkung Beziehungen der Objekte Objekte 	Konkrete Gegenstände
1a	Sensomotorisch (Stadium I und II Reflexe und 1. Zirkulärreaktion)	basal-perzeptiv	Lernen durch Reflexe, Bedürfnisse, Wirkerfahrungen und Begegnungen bestimmt	<ul style="list-style-type: none"> Ereignisse Eigener Körper 	Wahrnehmungsreize bzw. -impulse (Exterozeption) bzw. Bewegungsreize bzw. -impulse (Propriozeption)

Abbildung 1: Aneignungs- und Präsentationsformen (Dietrich, Bühler & Bigger, 2015)

¹ In Anlehnung an (Piaget, 1975)² (vgl. Terfloth & Bauerfeld, 2012)

Lernniveaus 1 und 2 sind auf konkretes Tätigsein angewiesen, um eine Verbindung zwischen dem Ich und der Welt (Themen, Inhalte) herstellen zu können. Tätigsein bedingt für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in der Sprache der Didaktik zwingend einen *konkreten* handlungsbezogenen Unterricht.

Handlungsfähigkeiten dienen der Erweiterung der Selbstständigkeit und Autonomie.

Handlungsbezogenes Lernen orientiert sich an der Handlungsfähigkeit (Kompetenzen) der Lernenden und hat das Ziel, diese zu fördern und zu erweitern. Lernende sollen sich handelnd betätigen können, mit unterschiedlichsten Handlungs- und Materialmedien. Handlungsfähigkeiten oder konkrete Kompetenzen dienen Kindern mit geistiger Behinderung zur Erweiterung der Selbstständigkeit und Autonomie; dies als Grundlage zu Partizipation.

Als Handlungsmedien gelten in den diversen Fachbereichen insbesondere die Körperbewegung und visuell unterstützende Medien. Materialmedien sind grundsätzlich alle konkreten alltäglichen Materialien. Eine solche Art des Unterrichtens ist aufwändig, da die Beschaffung konkreter Materialien zeitintensiv ist.

Aufgabenstellungen mit den obengenannten Handlungs- und Materialmedien fordern die Lernenden zum konkreten Handeln heraus: Handlungen wie zum Beispiel verschiedene Kochzutaten zu vermischen, dabei die eigenen Hände zu gebrauchen, mit Utensilien Zutaten zerkleinern oder sich mit Materialmedien, z. B. mit schwimmenden und nicht schwimmenden Materialien, auseinanderzusetzen etc. Dabei wirken die

Lernenden zielgerichtet und möglichst bewusst (auch auf einer präverbalen Stufe) auf ihre Umwelt ein (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2010, S. 13).

«Handlungsfähigkeit ist Voraussetzung dafür, dass Menschen ihr Dasein in den ihnen wichtigen Aspekten der verschiedenen Lebensbereiche unter Berücksichtigung der Umweltgegebenheiten in Kooperation mit Mitmenschen kompetent, selbstverantwortet und solidarisch gestalten und bewältigen können, d. h. die Möglichkeit zur Lebensgestaltung ist Ziel der Handlungsfähigkeit» (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2010, S. 12).

Folgende Merkmale charakterisieren menschliches Handeln (vgl. Nieuwesteeg & Somazzi, 2010):

– Handlungen sind zielgerichtet und bewusst:

Lernende haben ein Ziel, z. B. einen Apfel zu zerkleinern, ein Feuer machen zu können oder eine Hütte bauen zu können. Bei Menschen mit schwerster Behinderung kann die Bezugsperson durch responsives und konsequentes Eingehen auf die Äusserungen der Lernenden auch vorbewusste Ziele und Absichten sichtbar machen. Dabei spricht die Bezugsperson der Aktivität einer Person eine Intention zu und handelt entsprechend.

– Handlungen sind motiviert:

Die Lernenden haben ein Motiv, das sie zum Handeln bringt. Dieses Handeln hat die Eigenschaft, dass es an den Bedürfnissen des Menschen anknüpft und den Menschen ganzheitlich anspricht, aber auch herausfordert. Die konkrete fassbare Welt der Handlungs- und Materialmedien berührt

insbesondere auch die emotionale Seite des Menschen. Dadurch öffnet sich ein Zugang, der nicht an kognitive Voraussetzungen gebunden ist.

– Handlungen sind strukturiert:

Jede Handlung besteht aus den vier Strukturelementen Handlungsmotivation, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle. Handlungen weisen auch Strukturierungen in Bezug auf ihre räumlichen, zeitlichen, dynamischen und formalen Gestaltkategorien auf.

– Handlungen sind selbst-, mit- oder fremdbestimmt:

Ziel sollte immer sein, die Lernenden zum selbstbestimmten Handeln zu führen.

– Handlungen gestalten Person und Umwelt:

Durch die handelnde Auseinandersetzung mit Bewegung und Gegenständen können vielfältige Erfahrungen gemacht werden. Handlungen hinterlassen Eindrücke und Handlungen sind Ausdruck einer Person.

Die Ausführungen zeigen auf, das schulische Lernen, konsequent aus der Optik der Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung betrachtet, die Regelschule stark herausfordert. Dies betrifft, um es auf den Punkt zu bringen, die Auswahl der Aufgaben- und Lernfelder und damit verbunden die zu erwerbenden Kompetenzen, die Passung der Präsentationsmöglichkeiten des Lerngegenstandes an die Aneignungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler, die methodisch-didaktische Organisation des Unterrichts und die Kooperation zwischen den Beteiligten.

Guter integrativer Unterricht: Indikatoren

Kummer Wyss (2007) hat eine Palette von Qualitätskriterien zusammengestellt. Guter integrativer Unterricht für Menschen mit einer geistigen Behinderung ist, hier ist sich die Fachwelt für einmal einig, vielschichtig. In Anlehnung an Kummer Wyss (2007) spielen folgende Qualitätsfaktoren eine Rolle:

- integrative Grundhaltung in der jeweiligen Schuleinheit
- Rahmenbedingungen: Ressourcen, professionelle Ausrichtung, flexible Angebotsplanung
- Schulkonzept mit pädagogisch integrativer Ausrichtung unter Einbezug von vielfältigen Lernbedürfnissen und unbekannteren Lernwegen
- Anerkennung unterschiedlicher Bildungsnotwendigkeiten
- professionelle Zusammenarbeit im Sinne eines binnendifferenzierenden Unterrichts ausgehend von fachspezifischem Know-how (Hier genügt guter Wille alleine nicht.)
- Lehren, Lernen, Curriculum: curriculare Anpassungen auf der Basis einer exakten Förderdiagnostik (Aneignungsformen) und Förderplanung (handlungsorientierter Unterricht). Es gilt hier, curriculare Erweiterungen des Regelschullehrplans dringend vorzunehmen.
- Fort-, Aus- und Weiterbildung: Regellehrpersonen und schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen sich mit den Lernmöglichkeiten von Kindern mit geistiger Behinderung fundamental auseinandersetzen und sich bei Bedarf ausreichend weiterbilden.
- Umfeldbezug: Es gilt, die integrative Schulungsform in ihrer professionellen Ausprägung zu kommunizieren. Die integrative Schule, die Kinder mit einer geis-

tigen Behinderung angemessen unterrichtet, hat eine andere Ausstrahlung als die Regelschule von früher.

- Reflexion und Evaluation: Die integrativen Massnahmen müssen in jedem Fall immer wieder genauestens überprüft werden. Es darf nicht sein, dass Kinder mit geistiger Behinderung so lange integrativ beschult werden, bis es nicht mehr geht und das Kind unter der integrativen Lernsituation leiden muss. Allfällige Schulortwechsel sind frühzeitig einzuleiten.

An solchen Kriterien muss die gute integrative Schulung von Kindern mit geistiger Behinderung konsequent gemessen werden. Jeder einzelne Punkt dieser Auflistung ist entscheidend dafür, dass am Schluss die Herausforderung einer integrativen Schulung von Kindern mit geistiger Behinderung in hoher Qualität gelingt.

Die HfH bietet einen Zertifikatslehrgang zum Thema an: CAS Kinder mit geistiger Behinderung in der Regelschule. Weitere Informationen unter www.hfh.ch/cas

Literatur

- Bühler, A., Bigger, A., Suter, B. & Wettstein, S. (2010). *Tun – Handeln – Denken. Handlungsbezogenes Lernen am Beispiel elementarer Werk Tätigkeiten*. Zürich: HfH.
- Dietrich, A., Bühler, A., Bigger, A. (2015). *Kognition und Aneignungsmöglichkeiten. Unveröffentlichte Vorlesungsunterlagen*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Kummer Wyss, A. (2007). Auf dem Weg zur integrativen Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7–8. Luzern: SZH.
- Nieuwesteeg-Gutzwiller, M. T. & Somazzi, M. (2010). *Handlungsorientierte Ergotherapie. Das BielerModell als Grundlage für Ausbildung und Praxis*. Bern: Huber.
- Piaget, J. (1975). *Der Aufbau der Wirklichkeit beim Kinde*. Stuttgart: Klett.
- Seidel, M. (2014). Die neue diagnostische Kategorie Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder) im DSM-5. *Medizin für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung*, 11 (2), 20–27.
- Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschulen*. München: Reinhardt.
- Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom 13. Dezember 2006, durch die Schweiz ratifiziert am 15. April 2014, in Kraft seit dem 15. Mai 2014 (Behindertenrechtskonvention, BRK), SR 0.109.

lic. phil. Roman Manser
Leiter Schwerpunkt Pädagogik für
Menschen mit geistiger Behinderung
roman.manser@hfh.ch

lic. phil. Ariane Bühler
Dozentin Schwerpunkt Pädagogik für
Menschen mit geistiger Behinderung
ariane.buehler@hfh.ch

lic. phil. Chris Piller
Dozent, Bereich Dienstleistungen
chris.piller@hfh.ch

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstr. 239
8050 Zürich